

Dificuldades Logísticas Vividas por Afro-empendedoras: Estudo de Caso da empresa C.I.

Clayton Simões Deolindo¹
Claytonsimoesdeo@gmail.com

Murilo Augusto¹
murilo96.augusto@gmail.com

Logistical Challenges faced by Afro-Brazilian Women Entrepreneurs: A Case Study of the company C.I.

Desafíos Logísticos a los que se Enfrentan las Mujeres Empendedoras Afrobrasileñas: Un Estudio de Caso de la Empresa C.I.

Palavras-chave:

*Afroempreendedorismo
Logística
Custos
Moda identitária*

Keywords:

*Afro-entrepreneurship
Logistics
Costs
Identity-based fashion*

Palabras clave:

*Afro-empredimiento
Logística
Costes
Moda basada en la identidad*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Beatriz Rodrigues Lima
José Carlos Hoelz

Resumo:

O presente artigo tem como objetivo analisar as dificuldades logísticas enfrentadas por afro empreendedoras do setor de confecção, tomando como estudo de caso a empresa C.I., da empreendedora M.M. A pesquisa buscou compreender como os desafios de transporte, custos e infraestrutura impactam o desempenho operacional e financeiro de microempreendimentos liderados por mulheres negras, e de que forma ferramentas de gestão como o SWOT e 5W2H, podem auxiliar na melhoria dos processos logísticos. Por meio de entrevistas, observações e análise de dados financeiros, verificou-se que a ausência de veículo próprio, os custos de deslocamentos e a dependência de feiras presenciais comprometem a eficiência do negócio. O estudo demonstra também que estratégias de planejamento, parcerias e inovação digital podem promover maior sustentabilidade e ampliar o alcance das vendas. A pesquisa contribui para a discussão sobre a importância da logística e da gestão administrativa no fortalecimento do afroempreendedorismo no Brasil.

Abstract:

The article aims to analyze the logistical difficulties faced by Afro-Brazilian women entrepreneurs in the garment sector, using as a case study the company C.I. created by M.M. The research sought to understand how transportation, cost, and infrastructure challenges impact the operational and financial performance of micro-enterprises led by black women, and how management tools, such as SWOT and 5W2H, can help improve logistical processes. Through interviews, observations, and analysis of financial data, it was found that the lack of a personal vehicle, travel costs, and dependence on in-person fairs compromises the efficiency of the business. The study also demonstrates that planning strategies, partnerships, and digital innovation can promote greater sustainability and expand sales reach. The research contributes to the discussion of the importance of logistics and administrative management in strengthening Afro-Brazilian entrepreneurship in Brazil.

Resumen:

El presente artículo tiene como objetivo analizar las dificultades logísticas que enfrentan las afro emprendedoras del sector de la confección, tomando como estudio de caso la empresa C.I., de la emprendedora M.M. La investigación buscó comprender cómo los desafíos de transporte, costos e infraestructura impactan el desempeño operativo y financiero de los microemprendimientos liderados por mujeres negras, y de qué manera herramientas de gestión como el FODA y el 5W2H pueden ayudar a mejorar los procesos logísticos. A través de entrevistas, observaciones y análisis de datos financieros, se verificó que la ausencia de vehículo propio, los costos de desplazamiento y la dependencia de ferias presenciales comprometen la eficiencia del negocio. El estudio también demuestra que las estrategias de planificación, alianzas e innovación digital pueden promover una mayor sostenibilidad y ampliar el alcance de las ventas. La investigación contribuye a la discusión sobre la importancia de la logística y la gestión administrativa en el fortalecimiento del afro emprendimiento en Brasil.

¹ IFSP Campus Suzano

1. Introdução

O afroempreendedorismo tem se destacado nas últimas décadas como um movimento da transformação econômica e social, protagonizado por pessoas negras que, diante das barreiras impostas pelo racismo estrutural e pela exclusão do mercado formal, constroem alternativas de geração de renda e valorização cultural. As desigualdades estruturais presentes nas sociedades em desenvolvimento ampliam os desafios enfrentados por mulheres que buscam empreender, especialmente quando pertencem a grupos racializados (CORRÊA et al., 2023). Esse movimento não se limita apenas à criação de negócios, mas representa também a afirmação da identidade, da autonomia e da representatividade negra na economia brasileira. Nesse contexto, o setor da moda identitária e inclusiva ocupa um papel de destaque, ao propor a ressignificação dos padrões estéticos e atender públicos historicamente negligenciados pela indústria tradicional. A presente pesquisa tem como foco o estudo de caso da empresa C.I., empresa criada em novembro de 2017 pela empreendedora M.M., com o apoio e sociedade de sua sobrinha. A marca surgiu da busca pessoal da empreendedora por roupas que valorizassem seu corpo e refletissem sua identidade. A dificuldade de encontrar peças adequadas no mercado tradicional a levou a costurar suas próprias roupas, o que despertou o interesse em produzir peças que proporcionassem conforto, autoestima e representatividade para outras mulheres. A partir dessa iniciativa, nasceu a empresa C.I., uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que se consolidou pela qualidade das modelagens e pelo atendimento humanizado, com foco no público plus size e em mulheres negras de diferentes idades. O empreendimento, entretanto, enfrenta diversos desafios logísticos, comuns entre afros empreendedoras do segmento têxtil. Entre eles, destacam-se as dificuldades com transporte de mercadorias até as feiras e ventos culturais, os custos elevados com deslocamento, a ausência de infraestrutura adequada para pequenos negócios e a limitação no alcance das vendas, ainda concentradas majoritariamente em eventos presenciais. Nesse contexto de dificuldades podemos observar na Tabela 1, que as mulheres negras em relação as mulheres brancas, vem enfrentando defasagens na questão da escolaridade, de acordo com o IBGE, as mulheres negras são apenas 14,7% formadas no ensino superior, enquanto as mulheres brancas quase dobram este número sendo 29% formadas no ensino superior.

Tabela 1 – Comparativo de anos médios de escolaridade entre mulheres brancas e negras no Brasil (2013 -2023).

Ano	Mulheres brancas (anos médios de estudo)	Mulheres negras (anos médios de estudo)
2013	~ 8,00	~ 8,25
2014	~ 8,08	~ 8,17
2015	~ 8,17	~ 8,24
2016	~ 8,24	~ 7,79
2017	~ 8,39	~ 7,92
2018	~ 8,50	~ 8,08

2019	~ 8,61	~ 8,17
2020	~ 8,79	~ 8,24
2021	~ 8,88	~ 8,39
2022	~ 8,87	~ 9,08
2023	10,8 anos (brancos, geral)	9,2 anos (pretos/pardos, geral)

Fonte: IJSN (2013–2022); IBGE/PNAD Contínua (2023); Apufsc (2024).

A relevância deste estudo está em compreender como essas dificuldades logísticas afetam o desempenho e a sustentabilidade dos empreendimentos afro centrados, e de que forma a aplicação de ferramentas de gestão e planejamento pode contribuir para otimizar processos e reduzir custos. O afroempreendedorismo, além de gerar renda e fortalecer a economia local, desempenha um papel fundamental na promoção da diversidade e da inclusão, aspectos que reforçam a importância de políticas e estratégias logísticas adequadas à realidade desses empreendedores. Mulheres negras lideram o empreendedorismo por necessidade no Brasil, frequentemente atuando em condições de baixa formalização e com recursos logísticos limitados (BBC Brasil, 2023). Empreendedores negros são agentes centrais da economia criativa, e dar voz às empreendedoras permite compreender seus desafios, experiências e sucessos. (SILVA, 2024)

Problema de pesquisa:

- ✓ Quais são os principais desafios logísticos enfrentados por afro empreendedoras do setor de confecção identitária, e como estratégias de gestão podem contribuir para o aprimoramento de seus processos operacionais e financeiros?
- ✓ Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar os problemas logísticos vivenciados por afro empreendedores do ramo de confecção, com foco no estudo de caso da empresa C.I. propondo estratégias de melhoria que possam aumentar sua eficiência e competitividade.
- ✓ Os objetivos específicos são:
- ✓ Descrever as principais dificuldades enfrentadas pelas empreendedoras no transporte e distribuição de seus produtos;
- ✓ Analisar os custos fixos e variáveis relacionados às operações logísticas;
- ✓ Avaliar o impacto dessas dificuldades no desempenho econômico na sustentabilidade do negócio;
- ✓ Aplicar ferramentas administrativas, como análise SWOT e plano 5W2H, para propor soluções viáveis e adaptadas à realidade do empreendimento.

O artigo está estruturado em quatro partes. Após esta introdução, o Capítulo 1 apresenta o referencial teórico que fundamenta o estudo, abordando conceitos de administração, logística, custos e afroempreendedorismo. O Capítulo 2 descreve a metodologia adotada, detalhando o processo de coleta e análise dos dados, com base nas entrevistas e observações realizadas junto às empreendedoras. O Capítulo 3 apresenta a análise dos resultados obtidos, relacionando os dados empíricos às teorias estudadas e propondo alternativas para a melhoria da eficiência logística. Por fim, a conclusão retoma os principais achados do trabalho, destacando as contribuições da logística em pequenos negócios de confecção.

1. Fundamentação Teórica

1.1 Administração e logística no Contexto Empreendedor

A administração é o alicerce de qualquer empreendimento que busca eficiência e sustentabilidade. A administração Científica no início do século XX, destacou a importância da padronização e da racionalização dos processos produtivos, enfatizando que o aumento da produtividade decorre do

planejamento e do controle rigoroso das operações (Taylor, 1911, pág. 30 – 32). A administração é definir que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, reforçando o papel do gestor como responsável pela integração eficiente dos recursos disponíveis (Fayol, 1916, pág. 26 – 28).

O objetivo essencial da administração é transformar recursos em desempenho e gerar valor por meio da inovação e da responsabilidade social, o sucesso empresarial não se restringe ao lucro, mas está na capacidade de adaptar-se às mudanças e compreender o ambiente competitivo (Drucker, 1954, pág. 45 – 47).

Aplicadas ao afroempreendedorismo, essas teorias ganham um significado ainda mais relevante. Afro empreendedores, em geral, enfrentam barreiras estruturais, como falta de acesso a crédito, dificuldades logísticas e ausência de apoio técnico, a gestão eficiente dos recursos, portanto, torna-se fundamental para garantir que esses negócios se mantenham competitivos e sustentáveis. No caso da empresa C.I., a aplicação de princípios administrativos permitiu às empreendedoras desenvolverem estratégias de produção enxuta, planejamento de feiras e controle de custos, demonstrando a importância da organização e do planejamento para a sobrevivência do negócio. Empreendedoras negras apresentam o menor rendimento médio entre todos os perfis analisados e concentram-se majoritariamente em negócios de baixo capital e sem empregados (RENI/UFABC, 2022).

1.2 Custos Fixos e Variáveis na Operação Logística

A compreensão dos custos é indispensável para a tomada de decisões estratégicas. Os custos fixos permanecem constantes independentemente do volume de produção, como aluguel e energia elétrica, enquanto os custos variáveis oscilam conforme o nível de atividade, como matéria-prima e transporte (Horngren, Foster e Datar 2000, pág. 63 – 64).

No caso de microempreendedoras da moda identitária como a empresa C.I., a distinção entre custos fixos e variáveis é essencial para manter a viabilidade financeira. As empreendedoras M.M. e sua sobrinha enfrentam desafios logísticos específicos, como o deslocamento até eventos culturais, o transporte de mercadorias e a armazenagem dos produtos. A identificação correta dos custos e o controle rigoroso das despesas são fatores determinantes para alcançar o ponto de equilíbrio e assegurar a lucratividade.

Além disso, a gestão financeira eficiente permite que o negócio se adapte às oscilações do mercado, especialmente em um setor que depende fortemente de vendas presenciais e sazonais. O uso de ferramentas de controle de custos e de análise de fluxo de caixa possibilita que as empreendedoras identifiquem períodos de maior rentabilidade e ajustem suas estratégias logísticas conforme a demanda.

1.3 Afroempreendedorismo e Moda Identitária

O afroempreendedorismo é um fenômeno que vai além da geração de renda, ele representa uma prática de resistência e reconstrução social. Empreendedores negros buscam, por meio de seus negócios, reafirmar valores culturais, fortalecer comunidades e combater o racismo estrutural que historicamente limita o acesso a oportunidades econômicas. Mesmo após o controle por escolaridade, idade, setor e localização, parcela significativa da diferença de rendimento entre empreendedores negros e brancos permanece associada a fatores estruturais e discriminação racial (Serpa & Menezes, 2024).

A empresa C.I. se insere nesse contexto como um exemplo de negócio que alia propósito e gestão. Criada com o objetivo de oferecer roupas que valorizem corpos diversos e respeitem as especificidades da mulher negra e plus size, a empresa traduz em seus produtos um conceito de inclusão e autoestima.

Mesmo sem trabalhar diretamente com tecidos africanos, a marca reforça a representatividade ao pensar a modelagem de forma inclusiva e adaptada à realidade do público.

Essa perspectiva está alinhada à tendência da moda afro-brasileira, que se consolida como uma vertente criativa. Ela não apenas gera emprego e renda, mas também promove a visibilidade de narrativas historicamente marginalizadas. No entanto, para que o afroempreendedorismo se fortaleçam é indispensável compreender e enfrentar as limitações logísticas que comprometem a expansão desses negócios.

1.4 Ferramentas de Gestão Aplicadas: SWOT e 5W2H

O sucesso de um empreendimento depende não apenas da criatividade, mas também da aplicação de ferramentas estratégicas que orientem as decisões. A análise de SWOT é uma ferramenta que permite identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, possibilitando uma visão clara sobre o ambiente interno e externo da empresa. No caso da empresa C.I., a ferramenta auxilia na identificação de aspectos como qualidade do atendimento, limitações financeiras, oportunidades de parcerias e ameaças ligadas à concorrência e à instabilidade do mercado. Empreendedores negros operam em ambientes de restrição institucional, com barreiras de mercado que afetam diretamente a produtividade, o acesso a insumos e a capacidade logística (REGEPE, 2023).

Já a metodologia 5W2H (What, Why, Who, Where, When, How, How Much) é empregada para transformar diagnósticos em planos de ação, definindo o que deve ser feito, por quem, onde, quando, como e com qual custo. Aplicar o 5W2H permite que as empreendedoras estabeleçam metas concretas para melhorar a logística, como otimizar o transporte de produtos, planejar rotas mais econômicas e ampliar a presença digital da marca por meio de um e-commerce próprio.

Essas ferramentas são de grande utilidade em empreendimentos de pequeno porte, pois facilitam a estruturação do planejamento estratégico mesmo com recursos limitados, proporcionando ganhos de eficiência e competitividade.

1.5 Considerações Parciais

O afroempreendedorismo, quando sob o prisma da administração e da logística, revela uma interdependência entre gestão eficiente e resistência cultural. No caso da empresa C.I., a gestão administrativa não é apenas uma questão de controle financeiro, mas um ato de sobrevivência em um mercado marcado por desigualdades. As teorias clássicas da administração, somadas às práticas modernas de controle de custos e planejamento logístico, mostram-se essenciais para a consolidação e o crescimento desses negócios.

Assim, a fundamentação teórica presente neste capítulo fornece as bases conceituais necessárias para compreender os desafios enfrentados por empreendedoras negras do setor têxtil e embasa as análises que serão desenvolvidas nos capítulos seguintes, especialmente quanto à aplicação prática das ferramentas de gestão e às estratégias logísticas adotadas pela empresa C.I.

2. Metodologia e Desenvolvimento

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso com abordagem quantitativa e descritiva, tendo como objeto a empresa C.I., empresa afro empreendedora fundada pela empreendedora M.M. e sua sobrinha localizada no estado de São Paulo. A escolha por esse tipo de abordagem deve-se ao fato de que o objetivo principal não é apenas quantificar dados, mas compreender o contexto, as dificuldades e as estratégias logísticas adotadas pelas empreendedoras em suas operações.

Segundo os princípios da pesquisa qualitativa, busca-se interpretar fenômenos a partir das percepções e experiências dos sujeitos envolvidos. No caso deste trabalho, o foco é compreender como as afros empreendedoras lidam com os desafios de transporte, custos e distribuição de seus produtos, e de que maneira aplicam soluções criativas para minimizar tais impactos e garantir a sustentabilidade do negócio.

O universo da pesquisa compreende o conjunto de afros empreendedores do setor têxtil e de moda identitária no Brasil. Entretanto, para fins de profundidade analítica e aplicabilidade logística, o estudo foi delimitado a uma única empresa representativa do segmento: a empresa C.I.

A escolha da empresa se justifica por seu perfil de microempreendimento liderado por mulheres negras, que enfrentam barreiras estruturais e operacionais semelhantes às de outros negócios afro centrados. Essa delimitação possibilitou uma análise detalhada das práticas logísticas e dos resultados obtidos ao longo dos anos de atuação, especialmente entre 2023 e 2025.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, observações diretas e análise documental.

As entrevistas foram conduzidas com as empreendedoras M.M. e sua sobrinha, em visitas realizadas ao local de trabalho, com o objetivo de compreender os processos de produção, transporte e comercialização.

Também foram analisados dados financeiros e operacionais referentes ao número de feiras realizadas, quantidade de itens vendidos e lucro líquido obtido mensalmente.

Essas informações foram organizadas em planilhas, gráficos e tabelas para facilitar a interpretação dos resultados e identificar padrões nas operações logísticas da empresa.

Para a análise dos dados coletados, foram aplicadas duas ferramentas de gestão estratégica amplamente utilizadas em estudos organizacionais:

Análise de SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), que possibilitou identificar as forças e fraquezas da empresa, bem como as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo.

Plano de ação 5W2H, que auxiliou na elaboração de estratégias práticas voltadas à melhoria dos processos logísticos, permitindo definir o que deve ser feito, por quem, quando, onde, como e com qual custo.

A combinação dessas ferramentas proporcionou uma visão ampla sobre a situação atual da empresa C.I., orientando o diagnóstico dos principais problemas e a formulação de soluções compatíveis com sua realidade financeira e operacional.

A análise dos dados foi conduzida em duas etapas

- ✓ Análise qualitativa: os relatos das empreendedoras foram examinados para identificar as principais dificuldades enfrentadas no transporte e comercialização dos produtos, bem como as estratégias logísticas utilizadas para minimizar custos e otimizar o tempo de deslocamento;
- ✓ Análise quantitativa: os dados financeiros das feiras foram organizados em tabelas, permitindo calcular o custo médio de transporte, o número de eventos lucrativos e o percentual de retorno sobre o investimento em cada período;
- ✓ A triangulação entre informações qualitativas possibilitou compreender a realidade da empresa C.I. sob múltiplas perspectivas, reforçando a validade e a consistência dos resultados apresentados no capítulo seguinte.

Por tratar-se de um estudo de caso único, os resultados aqui apresentados não têm a pretensão de serem generalizados a todos os afros empreendimentos, mas sim de oferecer reflexões e aprendizados aplicáveis a contextos semelhantes.

Além disso, algumas limitações metodológicas foram observadas, como a dependência de dados autorrelatados pelas empreendedoras e a ausência de registros contábeis formais em determinados períodos. Ainda assim, a combinação de múltiplas fontes de dados assegura a confiabilidade e a relevância dos achados.

A metodologia adotada neste estudo permitiu compreender, de forma aprofundada, os processos logísticos administrativos que envolvem a empresa C.I. A utilização de ferramentas de gestão, associada à coleta de dados empíricos e observacionais, forneceu subsídios para uma análise completa das práticas logísticas da empresa.

Os resultados dessa investigação são apresentados no Capítulo 3, que detalha as análises quantitativas e qualitativas realizadas, bem como as estratégias propostas para superar as dificuldades identificadas e aprimorar o desempenho logístico da empresa.

3. Análise e Resultados

3.1 Panorama Geral das Operações da empresa C.I.

A empresa C.I., fundada em 2017 pela empreendedora M.M. e sua sobrinha atua na confecção de roupas voltadas ao público feminino, com ênfase em modelagens que valorizem corpos diversos, especialmente o público plus size.

A empresa realiza suas vendas principalmente em feiras culturais, eventos afro e marketplaces locais, além de utilizar redes sociais como Instagram e WhatsApp para divulgação e relacionamento com clientes.

O modelo de negócios é artesanal e colaborativo, no qual as próprias empreendedoras são responsáveis pela produção, transporte, montagem de estandes, vendas e controle financeiro. Essa dinâmica exige alto esforço operacional e reflete diretamente nos custos e na eficiência logística do negócio.

A análise documental e as entrevistas realizadas revelam que a principal dificuldade enfrentada pela empresa está relacionada ao transporte e a ausência de veículo próprio. Essa limitação gera desgaste físico e reduz a capacidade de transporte de mercadorias, o que impacta diretamente o volume de vendas em eventos.

A Tabela 2 apresenta o resumo das atividades da empresa durante o ano de 2024, com base nos registros fornecidos pelas empreendedoras

3.2 Dados de Desempenho Financeiro e Logístico (2024)

Os meses com maior número de eventos – maio e novembro – coincidem com períodos de alta cultural (Feira Preta e Mês da Consciência Negra), que resultam em maior fluxo de vendas e lucro. Por outro lado, meses como junho e fevereiro apresentam desempenho fraco, reforçando a sazonalidade do negócio.

Tabela 2 – Desempenho da empresa C.I. em 2024

Mês	Total de Feiras	Itens Vendidos	Vendas (R\$)	Gastos com Deslocamento (R\$)	Lucro/Prejuízo (R\$)
Janeiro	1	5	740,00	80,00	660,00
Fevereiro	3	4	562,00	64,00	498,00
Março	2	3	413,80	76,00	337,80
Maio	4	48	7.134,00	230,89	6.903,11
Junho	2	0	0,00	83,00	-83,00
Julho	3	20	2.465,00	354,76	2.110,24
Setembro	3	15	2.652,50	133,36	2.519,14
Novembro	8	31	4.474,00	380,00	4.094,00
Dezembro	5	20	2.805,00	244,00	2.561,00

Fonte: Dados fornecidos pelas empreendedoras (2024).

O custo médio de deslocamento mensal é de aproximadamente 3% e 10% das receitas totais, dependendo do mês. Essa despesa é significativa para uma microempresa e limita o reinvestimento em melhorias estruturais. A implementação do 5W2H visa localizar minuciosamente o problema e melhorar os processos separando cada item dentro de cada segmento do plano conforme demonstrado no quadro 1.

Quadro 1 - Análise 5W2H da empresa C.I.

Elemento	Descrição
What (O quê)	Reduzir custos logísticos e otimizar o transporte de produtos.
Why (Por quê)	Garantir maior rentabilidade e sustentabilidade nas operações.
Who (Quem)	M.M e sua sobrinha
Where (Onde)	Produção e transporte entre Mogi das Cruzes, São Paulo e regiões de feiras.
When (Quando)	A curto prazo (próximos seis meses).
How (Como)	Implementar um sistema de agendamento de feiras rentáveis, parcerias com motoristas fixos, e venda online via site e redes sociais.
How Much (Quanto custa)	Investimento estimado de R\$ 1.000,00 em melhorias logísticas e marketing digital.

Fonte: Dados fornecidos pelas empreendedoras (2024).

3.3 Dificuldades Logísticas Identificadas

Com base nas entrevistas e observações. Foram Identificadas as seguintes dificuldades principais:

- ✓ Transporte dos produtos: ausência de veículo próprio, dependência de transporte público e necessidade de carregar manualmente araras, malas e extensões;
- ✓ Tempo de deslocamento: longas distâncias até feiras, com baldeações e atrasos que comprometem a montagem dos estandes;
- ✓ Custo com transporte: aumento progressivo de tarifas e alta dos aplicativos, reduzindo a margem de lucro;
- ✓ Infraestrutura precária das feiras: falta de apoio para expositores, ausência de locais adequados para carga e descarga;
- ✓ Baixa previsibilidade de retorno financeiro: feiras com público reduzido e divulgação insuficiente geram prejuízos eventuais;
- ✓ Falta de espaço para armazenamento: limita o estoque e exige logística adaptada, com compactação de itens nas malas.

Apesar dessas dificuldades, as empreendedoras demonstram resiliência e capacidade adaptativa, utilizando estratégias criativas como o agrupamento de peças, o uso de mochilas reforçadas e a colaboração entre expositoras para dividir custos de transporte.

A aplicação da ferramenta SWOT possibilitou um diagnóstico estratégico do empreendimento, conforme o quadro 2.

A interpretação desse plano visa reduzir desperdícios de tempo e custos, melhorar a eficiência e aumentar o retorno das empreendedoras. Nele podemos observar as fraquezas da empresa as força que estão ligados a parte interna da empresa, e podemos ver também as oportunidades e ameaças que estão ligados ao ambiente externo da empresa.

3.4 Análise SWOT da empresa C.I.

Quadro 2 - Análise SWOT da empresa C.I.

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
Qualidade das peças e modelagem inclusiva	Falta de veículo próprio
Atendimento humanizado e personalizado	Dificuldade em ampliar estoque
Forte presença em eventos culturais	Baixa automação nos processos
Engajamento do público nas redes sociais	Limitação financeira para expansão
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
Expansão do e-commerce e marketplaces	Concorrência de grandes lojas de departamento
Parcerias com outras marcas e influenciadoras negras	Instabilidade econômica e redução do consumo
Programas de incentivo a afroempreendedores	Falta de políticas públicas de apoio logístico

Fonte: Dados fornecidos pelas empreendedoras (2024).

3.5 Considerações Parciais

A análise dos resultados evidencia que, embora a empresa C.I. enfrente sérias limitações logísticas, o negócio apresenta viabilidade e potencial de expansão, especialmente por sua identidade inclusiva e propósito social.

A adoção de estratégias planejadas, o uso de ferramentas de gestão e a ampliação da presença digital configuraram-se como caminhos viáveis para fortalecimento da marca e para o aumento de sua sustentabilidade econômica.

Os dados e análise apresentados neste capítulo servem de base para as conclusões e recomendações do próximo, que sintetiza os principais aprendizados e propõe soluções práticas para o avanço da logística em afro empreendimento do setor de confecção.

4. Conclusão

O presente estudo teve como objetivo principal analisar os desafios logísticos enfrentados por afros empreendedoras do setor de confecção, com foco na empresa C.I. fundada pela empreendedora M.M. e sua sobrinha.

Por meio da coleta de dados, observações diretas e entrevistas, foi possível compreender de forma aprofundada como fatores estruturais e operacionais influenciam a sustentabilidade e o desempenho de microempreendimentos liderados por mulheres negras no Brasil.

A análise demonstrou que as principais dificuldades enfrentadas pela empresa C.I. estão associadas à ausência de transporte próprio, ao custo elevado de deslocamento, à falta de infraestrutura em feiras culturais e sazonalidade das vendas.

Esses obstáculos afetam diretamente a eficiência logística da empresa, comprometendo o alcance de novos mercados e a estabilidade financeira ao longo do ano.

A utilização de estratégias como a compactação das peças para transporte, o compartilhamento de custos com outras expositoras e o uso das redes sociais para ampliar as vendas mostra que, mesmo diante de limitações, é possível desenvolver soluções viáveis e sustentáveis.

A aplicação das ferramentas SWOT e 5W2H contribui para identificar pontos fortes e oportunidades que podem ser explorados, como a expansão do e-commerce, a criação de parcerias com influenciadoras e a participação em programas de incentivo ao afroempreendedorismo.

Essas ações podem reduzir a dependência de eventos presenciais e fortalecer o posicionamento da marca no mercado digital.

Em termos acadêmicos, este artigo reforça a importância de integrar os conceitos da administração e da logística ao campo do afroempreendedorismo, destacando que os desafios enfrentados por empreendedores negros não se limitam à falta de recursos financeiros, mas também à ausência de políticas públicas e de acesso à infraestrutura logística adequada. As políticas públicas de apoio ao empreendedor negro permanecem fragmentadas, insuficientes e incapazes de reduzir as desigualdades estruturais que afetam o acesso à infraestrutura produtiva (IPEA, 2022). Com isso, a pesquisa contribui para a construção de conhecimento sobre desigualdades estruturais que permeiam o ambiente de negócios e propõe caminhos práticos para superá-las.

Conclui-se, portanto, que a empresa C.I. representa um exemplo de resiliência e inovação social, ao transformar uma necessidade pessoal em um empreendimento voltado à inclusão e à valorização da diversidade corporal e cultural.

A superação dos entraves logísticos, por meio do planejamento, do controle de custos e do fortalecimento das redes de apoio, é o caminho para garantir a expansão do negócio e inspirar outras afros empreendedoras a consolidarem suas marcas com base na identidade, no propósito e na eficiência. A promoção da igualdade racial no empreendedorismo exige ações estruturais que incluam acesso a crédito, infraestrutura produtiva e suporte técnico às empreendedoras negras (SEPPPIR / Governo Federal, 2018). Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas ampliem o estudo para outros afros empreendimento do setor de moda economia criativa, de modo a comparar práticas logísticas e estratégias de crescimento, contribuindo para a formulação de políticas públicas que apoiem de forma mais efetiva a logística de pequenos negócios liderados por empreendedores negros no Brasil.

Referências

ABREU, Angélica Kely de et al. Terá Cor a Pandemia? O impacto da Covid-19 nos pequenos empreendedores negros. *Boletim de Análise Político-Institucional*, n. 26, p. 65–71, 2021.

AMARTINE, D. N. Reflexões sobre o conceito de afroempreendedorismo a partir dos casos brasileiro e anglo-saxão. *Revista de Direito, Governo e Gestão Pública*, v. 9, n. 2, 2022.

ANTHONY, Robert N.; GOVINDARAJAN, Vijay. *Sistemas de Controle Gerencial*. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.

AZEVEDO, Amanda Trevisan de et al. Female Entrepreneurship: Skills Framework for Brazil. *RACEF – Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace*, v. 15, n. 1, p. 34-53, 2024. DOI: 10.13059/RACEF.V15I1.1042. Disponível em: <https://racef.fundace.org.br/index.php/racef/article/view/1042>. Acesso em: 20 nov. 2025.

BARNARD, Chester I. *The Functions of the Executive*. Cambridge: Harvard University Press, 1938.

BBC. Empreendedor negro ganha 32% menos e desigualdade desafia novo governo. BBC News Brasil, 5 fev. 2023.

BATISTA DE OLIVEIRA, Fabrício; PAIVA DE ANDRADE, Emmanuel; PEREZ ZOTES, Luis. Afroempreendedorismo além do neoliberalismo: Quilombismo como base teórico-prática de emancipação negra no Brasil. *REGPE – Entrepreneurship and Small Business Journal*, v. 14, n. e2660, 2025.

DA SILVA, J. A. C. Afroempreendedorismo feminino e os reflexos da pandemia: uma escuta a agricultoras do assentamento Dandara dos Palmares em Camamu-Bahia. *Scientific Management Journal*, v. 9, n. 3, 2023. Disponível em: <https://ojs.scientificmanagementjournal.com/ojs/index.php/smj/article/view/461>. Acesso em: 20 nov. 2025.

DRUCKER, Peter F. *The Practice of Management*. New York: Harper & Row, 1954.

FAYOL, Henri. *Administration Industrielle et Générale*. Paris: Dunod, 1916.

HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George; DATAR, Srikant M. *Contabilidade de Custos*. São Paulo: Pearson, 2000.

LIMA, Edileuza Penha. *Afroempreendedorismo no Brasil: identidade, cultura e resistência*. Brasília: IPEA, 2021.

SANTOS, Gislene Aparecida. *Empreendedorismo Negro: desafios e perspectivas no mercado brasileiro*. São Paulo: Pallas Editora, 2020.

SENA, Lucas. *Universidade de Brasília – Faculdade de Direito – Programa de Pós-Graduação em Direito*. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/41129>. Acesso em: 21 nov. 2025.

SERPA, Igor; MENEZES, Gabrielito. Disparidades Raciais no Empreendedorismo Brasileiro: Uma Década de Insights a partir de Dados da PNADC (2012-2023). Disponível em: <https://www.anpec.org.br/sul/2024/submissao/files/1/i8-ea2bec39a40461bf1e81329d5bfff982.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2025.

SILVA, Pollyanna Fabrini. Cultura negra e mercado: uma análise etnográfica da economia criativa a partir do Instituto Feira Preta de São Paulo. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/7113b33e-f81e-4bfe-8e00-4a4f404ad247>. Acesso em: 21 nov. 2025.

SOUZA, Ana Carolina de; OLIVEIRA, Luciana S. Moda Afro-Brasileira e Inclusão: a representação da identidade na confecção de roupas. *Revista de Estudos Culturais*, v. 12, n. 3, 2022. (artigo sem paginação).

TAYLOR, Frederick Winslow. *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper & Brothers, 1911.

WEBER, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1922.

WUBE, Mulugeta Chane; ATWAL, Heena. Supply chain management of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Africa: a bibliometric analysis. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, v. 13, n. 1, art. 39, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00388-2>. Acesso em: 20 nov. 2025.

